

IQTISODIYOT NAZARYASINING FAN SIFATIDA SHAKILLANISHI

Saparbayeva Gulandam Masharipova

Urganch davlat universiteti tarjima nazaryasi va amaliyoti dotsenti.

Misratillaev Sherbek Azamat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi.

Annotatsiya. Insonlarning cheksiz ehtiyojlarini qondirish uchun cheklangan resurslardan samarali foydalanishni va xo'jalik yuritish jarayonida turli tomonlar orasida yuzaga keluvchi munosabatlarni o'rganuvchi iqtisodiyot fani yuzaga keldi. Odamlar asrlar davomida o'z hayotini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Astasekin turli xil tovarlar almashinuvi uchun pul paydo bo'ldi va "Iqtisodiyot" g'oyasi paydo bo'ldi, hatto "Iqtisodiyot" fani ham shakllandi. Bu eng qadimiy fanlardan biri ekanligi hammaga ma'lum. U doimo olimlar va bilimdon odamlarni o'ziga jalb qilgan. Iqtisodiyotni o'rganish - bu Aristotel va Ksenofontdan tortib to hozirgi kungacha odamlarning motivlarini, ularning biznes operatsiyalaridagi faolligini, boshqaruv qonunlarini o'rganishning ob'ektiv zarurligini anglash bilan izohlanadi. Bugungi kunda bilimli kishilarning iqtisodiy nazariyaga (siyosiy iqtisod) qiziqishi tobora ortib bormoqda. Xattoki amerikalik taniqli olim Samuelson P. iqtisodiy nazariyani fanlar malikasi deb atagan. Nobel mukofoti sovrindori Fridman M.ning yozishicha, iqtisod — maftunkor fan edi, bu hayratlanarli edi, chunki uning asosiy tamoyillari juda oddiy, ularni bir varaq qog'ozga yozish mumkin, shu jumladan iqtisod ham jalb qilingan. Samuelson P. butun dunyoga ma'lum bo'lgan "Iqtisodiyot" darsligida iqtisodiy nazariyani muntazam ravishda o'rganmagan odam musiqa asarini qadrlashga urinayotgan kar odamga o'xshaydi, deb yozgan edi. Iqtisodiyot nazariyasi o'z predmetini bir qator uslubiy tamoyillarni qo'llagan holda o'rganadi: barcha iqtisodiy hodisalarning yaxlitligini, iqtisodiy tizim hosil etishini, bu tizimda ulardan har biri o'z o'rniga ega bo'lishini, ular bir-biriga ta'sir etishini nazarda tutadi; iqtisodiy voqelikni qotib qolgan holda emas, balki rivojlanishda va yangilanishda olib qaraydi, bir voqelik o'rniga boshqasi yuzaga kelishi, shaklan eski hodisalarda yangi mazmun bo'lishini hisobga oladi; insonning xo'jalik faoliyatiga nafaqat iqtisodiyot, balki tabiat qonunlari ham ta'sir etishiga e'tibor beradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, diplomatik iqtisodiy munosabtlar, shartlari, XXI asr.

Аннотация. Наступило развитие экономики, организующей предстоящие отношения различных сторон и эффективное использование экономических ресурсов для неограниченного передвижения человека. На протяжении веков люди занимались производством множества продуктов, необходимых для поддержания их жизни. Постепенно появились деньги на различные продукты, и «Экономика» исчезла, даже сформировалась наука «Экономика». Это одна из древнейших наук, известная каждому. Он всегда привлекал ученых и ученых людей. Изучение экономики объясняется пониманием объективной необходимости изучения мотивов людей, их активности в хозяйственных процессах, законов управления, от Аристотеля и Ксенофонта до наших дней. Сегодня производство или экспертиза экономической теории (политэкономии) образованных людей. Еще известный американский ученый Самуэльсон П. называл экономическую теорию царицей наук. По словам нобелевского лауреата Фридмана М., экономика была увлекательной наукой, что вызывало удивление, поскольку ее основные результаты были настолько просты, что их можно было произвести на листе бумаги, и эта экономика тоже была задействована. Самуэльсон П. писал во всемирно известном учебнике «Экономика», что человек, систематически не изучавший экономическую теорию, подобен глухому, пытающемуся оценить музыкальное произведение. Теория экономики изучает свой предмет с помощью ряда методологических постановок: она учитывает целостность всех экономических явлений, формирование экономической системы, то, что каждое из них имеет свое место в этой системе, и то, что они влияют на каждую из них. Другие; смотрит на экономическую реальность не как застывшую, а в управлении и обновлении, заменяет

одну реальность другой, принимает форму нового содержания в старых событиях; обращает внимание на то, что на хозяйственную деятельность человека влияет не только народное хозяйство, но и законы природы.

Ключевые слова: Экономика, дипломатические экономические отношения, условия, 21 век.

Abstract. The development of an economy that organizes the coming relations of various parties and the efficient use of economic resources for the unlimited movement of man has come. For centuries, people have been engaged in the production of many products that are necessary to sustain their lives. Gradually, money appeared for various products, and "Economics" disappeared, even the science of "Economics" was formed. This is one of the oldest sciences known to everyone. It has always attracted scientists and learned people. The study of economics is explained by the understanding of the objective need to study the motives of people, their activity in business processes, and the laws of management, from Aristotle and Xenophon to the present day. Today, the production or examination of the economic theory (political economy) of educated people. Even the famous American scientist Samuelson P. called economic theory the queen of sciences. According to the Nobel laureate Friedman M., economics was a fascinating science, which was surprising because its main results were so simple that they could be produced on a sheet of paper, and this economy was also involved. Samuelson P. wrote in the world-famous textbook "Economics" that a person who has not systematically studied economic theory is like a deaf person trying to appreciate a piece of music. The theory of economics studies its subject using a number of methodological productions: it takes into account the integrity of all economic phenomena, the formation of an economic system, the fact that each of them has its place in this system, and that they affect each other; looks at the economic reality not as frozen, but in management and renewal, replaces one reality with another, takes the form of new content in old events; pays attention to the fact that the economic activity of a person is influenced by the national economy, but also by the laws of nature.

Key words: Economy, diplomatic economic relations, conditions, 21st century.

Kirish.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar ichida iqtisodiyot nazariyasi alohida o'rin tutadi. Chunki har doim insonning hayoti iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va uning asosini ta'minlab kelgan. Shuningdek, iqtisodiyotning muhimligi shundaki, u insonning eng zarur moddiy sharoitini ta'minlaydi, yashash uchun sharoit yaratadi. iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli rivojlanayotgan jamiyatda tinchlik, tartib va barqarorlik hukm suradi. Samarali iqtisodiyot tamoyillari va qonunlarini bilish esa insonlarda o'ziga ishonch uyg'otadi, eng qiyin iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish va baholashga, shuningdek optimal boshqaruv qarorlari qabul qilishga imkon yaratadi. Tojiboyeva (2005) ning so'zlariga ko'ra "Iqtisodiyot nazariyasi" fanining vazifasi – ob'ektiv iqtisodiy jarayonlarni o'rganish asosida sub'ektlar harakati modellarini optimallashtirishdir.

Muhokama.

Iqtisodiyot nazariyasi siyosatni o'rganmasada, uning iqtisodiyotga ta'siri bilan shug'ullanadi, chunki to'g'ri tanlangan siyosat iqtisodiyotga ijobiy, aksincha bo'lganda esa unga salbiy ta'sir o'tkazadi. Iqtisodiy vaziyatni hisobga oladigan, shu vaziyatda qonunlarning amal qilishi, binobarin, iqtisodiy zarurat mavjudligini, uni yuzaga chiqarish chora-tadbirlarini belgilovchi siyosat iqtisodiy rivojlanishga faol ta'sir etadi. Shu ma'noda iqtisodiyotni siyosatning ilmiy asosi deb hisoblash mumkin. Iqtisodiyot nazariyasi iqtisodiyotdagi turli hodisalar, jarayonlarni o'rganganda ular qonun-tushunchalar darajasida ilmiy jihatdan yzohlab beriladi. *Iqtisodiy tushunchalar* — iqtisodiyotni o'rganishda qo'llaniladigan nazariy bilimlar bo'lib, ular real iqtisodiy voqelikning ilmiy ifoda etilishidir.

Natija.

Iqtisodiyot nazariyasi kishilarning Iqtisodiy xatti-harakatini, ya'ni ularning moddiy va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq

harakatlarini o'rganadi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning erishilgan darajasi asosida moddiy ne'mat va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bo'yicha kishilar o'rtasida vujudga keluvchi ishlab chiqarish munosabatlarining yig'indisi hisoblanadi. Iqtisodiyot fani boshqa fanlarda keskin tarzda ajralib turadi. Bular iqtisodiy tadqiqotlari hisoblanadi.

Mikroiqtisodiyot – iqtisodiyotning alohida sub'ektlari xatti-harakati, narx va bozorlarni har tomonlama o'rganuvchi iqtisodiyot nazariyasi bo'limi.

Makroiqtisodiyot – iqtisodiyotni bir butunligicha yoki katta guruhlarga birlashtirilgan elementlarini o'rganuvchi iqtisodiyot nazariyasi bo'limi.

Shu tadqiqotlardan kelib chiqib turli inson faoliyatini yaxshilash va farovonlashtirish yuzaga kelgan, iqtisodiy qonun va iqtisodiy kategoriya ham vujudga kelgan.

Iqtisodiy qonun – iqtisodiy hayotning turli tomonlari, iqtisodiy hodisa va jarayonlar o'rtasidagi doimiy, takrorlanib turadigan, barqaror sabab-oqibat aloqalarini, ularning o'zaro bog'liqligini ifodalaydi.

Iqtisodiy kategoriya – doimo takrorlanib turadigan, iqtisodiy jarayonlar va real hodisalarning ayrim tomonlarini ifoda etuvchi ilmiy-nazariy tushuncha.

Hozirgi kunda iqtisodiyot nazaryasining taraqqiyot bosqichlari hozirgi kunda juda katta muhim rol tutadi va har bosqichi o'ziga bog'liq jihatdan vazifalarni amalga oshirib boradi.

Masalan, **merkantilizm** (*fransuzcha: mercantilisme, italyanacha: mercante* — savdogar) — 1) iqtisodiy tafakkur tarixida muhim yo'nalishlardan biri, hukmron hokimiyat va savdogarlar mafkurasini nazariy asoslashga xizmat qilgan; 2) kapitalning dastlabki jamg'arilishi davrida davlatning xo'jalik hayotiga faol aralashuvini yoqlovchi iqtisodiy siyosat hisoblanadi.

Hozirgi zamon iqtisodiyoti ta'limotlari shakllanishi va rivojlanishining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

Birinchi navbatda «hozirgi zamon» tushunchasiga aniqlik kiritish kerak. Ba'zi iqtisodchilarning fikricha, XIX asr oxirlarida vujudga kelgan iqtisodiy g'oya, ta'limot va kontsepsiyalar hozirgi zamonniki deb tan olinadi

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda Iqtisodiyot nazariyasida miqdoriy va sifat tahlili birgalikda qo'llaniladi. Miqdoriy taxlil yuz berganda iqtisodiy — matematik modellashtirish ham ishtirok etadi. Bunda iqtisodiy o'zgarishlar miqdoran taxlil etiladi, ular o'rtasidagi aloqa bog'lanishlar ham miqdoran o'lchanadi, ularning naqadar o'zgarishi baholanib, prognozlar ishlab chiqiladi. Bu usul yordamida iqtisodiy modellar yaratiladi. Iqtisodiyot nazariyasida gipoteza va paradigmalar qo'llanadi. Ilmiy paradigma bu Iqtisodiyot nazariyasida qabul qilingan tahlil usullariga tayangan holda hal etiladigan muammoni qanday yechimi bo'lishini belgilashdir. Bu kabi yechimlarni amalga oshirish natijasida iqtisodiyot nazaryasi vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiboyeva D. *Iqtisodiyot nazariyasi 2005. - tsul - library, TSUL*. Available at: <https://library-tsul.uz/iqtisodiyot-nazariyasi-tojiboyeva-d-2005/> (Accessed: December 23, 2022).
2. Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (2018) *Microeconomics*. Harlow, Essex, England: Pearson.